

Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами

Умаров Шухратжон Азизжонович

*Старший преподаватель кафедры Информационные технологии Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль Хорезми, 150100, г. Фергана, ул. Мустакиллик, 185
E-mail: sh.umarov81@mail.ru*

Укороченное название статьи (Running title): Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами

Аннотация (Abstract)

В статье приведена полиномиальная аппроксимация сигналов со спектральным методом на основе базисной матрицы Вейвлет – Хаара. Показано замена операции умножения на сдвиг чисел в регистрах. Определенно повышение производительности по закономерности вычисления взаимосвязанных коэффициентов, группирование и систематизация спектральных коэффициентов в группе. Этот статьи распространяется на математические модели, позволяющие более эффективно выполнять процедуры цифровой обработки сигналов с помощью относительно простых вычислительных средств, в частности микропроцессоров.

Ключевые слова (Keywords): аппроксимация, Уолш-Адамар, базисной матрицы Вейвлет – Хаара, базис функция, ортогональная функция, спектральный коэффициент.

Введение (Introduction).

В настоящее время цифровая обработка сигналов, их математическая и программная разработка остается одной из наиболее актуальных проблем. Стремительное развитие информационных технологий рождает новые сложности цифровой обработки сигналов и изображений. К таким сложностям можно отнести задачи фильтрации, интерполяции и аппроксимации сигналов и изображений. Кроме того, потребуются эффективные математические методы и алгоритмы, а также их программное обеспечение, с помощью которых при передаче сигналов и изображений по сети и хранении их в памяти, занимать малое количество объема памяти. Это программное обеспечение должно быть разработано для DSP-процессоров генерирующие современные сигналы и сетевых рабочих станций находящихся в сети [6,7].

Литературный обзор (Literature Review)

Создание новых математических методов и алгоритмов для фильтрации, уплотнения, интерполяции и аппроксимации сигналов и изображений в спектральном поле, а также разработка их программного обеспечения для специальных процессоров и компьютеров в сети является одной из актуальных задач. При этом в качестве объектов исследования могут быть взяты геодезия, картография, космонавтика и цифровая обработка медицинских изображений. Эти задачи, в свою очередь, изучаются и решаются во временной или спектральной области. Если исследование проводить во временной области, информативность создаваемых алгоритмов будет снижаться, а в спектральной области вместе с устранением такого недостатка можно будет выявить скрытую информацию. Практические проблемы моделирования и обработки величин с помощью функций времени и пространства обычно делятся на задачи анализа и синтеза функций или сигналов. Вычислительные методы, используемые для решения таких проблем, обычно являются частью таких систем, как цифровая фильтрация случайных процессов, сжатие данных. В

этой области проводили исследования иностранные ученые И.А.Гуртуева, К.Ч.Бжихатлов [13], Р.Т.Сайфуллин, А.Бочкарев [15], Н.Смоленцев [16], В.В.Сюзев [17], А.Б.Шишкин, Ю.С.Саранчук [20] в то время как в Республике Узбекистан М.Мусаев, Х.Зайниддинов, Р.Алоев, Д.Акбаров [1-5], [9-12], А.Кабулов, З.Рахмонов [14] проведены научные исследования.

При решении вышеперечисленных задач обычно выбирают наиболее эффективные замены базиса. В то время как преобразования Фурье важны при обработке сигналов, преобразования Уолша-Адамара более эффективны при преобразовании их в цифровое представление. Кроме того, матрицы базисных функций подстановки Уолша-Адамара состоят из чисел -1 и 1 , что обеспечивает быстроту, точность и простоту расчетных средств. Также представление размерностей матриц в степенях двойки упрощает расчет. Матрицы базисных функций в подстановке Хаара состоят из чисел $-\sqrt{2}$, -1 , 1 , $\sqrt{2}$. Они, в свою очередь, соответствуют уровням 2 [17].

Постановка задачи.

Если исследование проводится во временном поле, информативность созданных алгоритмов будет снижена, а в спектральном поле можно будет выявить такие скрытые данные, а также устранить такие недостатки. В этом случае проблемы расчета параметров функций, аппроксимирующих данный сигнал, и выбора наиболее эффективной базы имеют большое значение для обеспечения таких характеристик вычислительных методов, как скорость, точность и простота. Эти характеристики являются оптимальными в следующих случаях: минимизация количества сложных операций, таких как умножение в математических процедурах анализа сигналов, и когда количество переменных используется намного меньше, чем количество значений входящего сигнала.

Семейство функций, используемых при синтезе сигналов, обработке и сжатии больших объемов, данных и анализе различных изображений природы, называется вейвлетом. Вейвлет-функции используются на практике с неаналитическими, т. е. дискретными заданными сигналами, определенными в конечном интервале времени.

Вейвлет-преобразование строится на основе пространстве $L^2(R)$ и локальной базисной функции $\psi(x)$ на числовой оси и дает хорошие результаты при решении задач фильтрации и сжатия одномерных и двумерных (изображения) сигналов. При эффективном решении этих задач входные сигналы полиномам с помощью дискретного преобразования, поскольку алгебраическое полиномиальное представление является универсальным методом аппроксимации [15,16].

Методы решения (Solution Methods)

В информационно-коммуникационных сетях процессы передачи и приема звуковых, изобразительных и документальных данных осуществляются путем преобразования их в зависящие от времени цифровые сигналы и с использованием электромагнитных колебаний. Эта нестационарная функция - математическая модель сигнала - задается в виде графика, таблицы или аналитического выражения. Таким образом, под сигналом понимается функция времени, адекватно соответствующая цифровому сигналу [8].

Чтобы восстановить и проанализировать данный сигнал выражаем следующий алгебраический полином:

$$f(t) = \sum_{k=0}^n A_k t^k \quad (1)$$

Процесс получения аппроксимационной структуры в виде неизвестного входного сигнала (1) (задача спектрального анализа) и процесс полиномиальной генерации выходного сигнала в одной и той же форме рассматриваются в одной и той же позиции. Обычно эти две задачи рассматриваются по отдельности или для их реализации используются разные

Прямые и обратные преобразования вейвлет-выражения функции Хаара будут выглядеть следующим образом:

$$v_s = 2^{-m+l} \sum_{x=0}^{2^m-1} \varphi(x) V_l^{(s)}(x) \text{ и } \varphi(x) = v_0^{(0)} V_0^{(0)} + \sum_{l=0}^{m-1} \sum_{s=1}^{2^l} v_l^{(s)} V_l^{(s)}(x), \quad (5)$$

где

$$V_l(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2} \leq t < 1, \\ 0, & t < 0, \quad t \geq 1. \end{cases} \quad \text{- вейвлет-выражение функции Хаара}$$

Основы вейвлет-анализа впервые появились в работах Гроссмана и Морля в середине 1980-х годов. Они были разработаны как альтернатива преобразования Фурье для изучения временных (пространственных) рядов различных выражений. Разница в преобразования Фурье в том, что частоты локализованы, но процесс не может быть решен с течением времени. Вейвлет-переключение, которое не имеет частотного доступа, определяет частотную характеристику сигнала в разных временных масштабах, как на высокой частоте, так и на низкой частоте. Вейвлет-анализ сравнивают с «математическим микроскопом», поскольку он определяет внутреннюю структуру различных объектов [6,8,16].

Предположим, что $\varphi(x) = Ax^2 + Bx + C$ задается в полиномиальном представлении. (4) из выражения формируется в 1-ой таблице.

Группы	Спектральный коэффициент Хаара	Функция Хаара - спектральный коэффициент вейвлет-выражения
0-группа	$h_0 = \frac{1}{3}A + \frac{1}{2}B + C$	$v_0 = \frac{1}{3}A + \frac{1}{2}B + C$
1-группа	$h_1 = -\frac{A+B}{4}$	$v_1 = -\frac{A+B}{4}$
2-группа	$h_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2^4}(A+2B)$ $h_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2^4}(3A+2B)$	$v_2 = -\frac{1}{2^4}(A+2B)$ $v_3 = -\frac{1}{2^4}(3A+2B)$
3-группа	$h_4 = -\frac{1}{2^5}(A+4B)$ $h_5 = -\frac{1}{2^5}(3A+4B)$ $h_6 = -\frac{1}{2^5}(5A+4B)$ $h_7 = -\frac{1}{2^5}(7A+4B)$	$v_4 = -\frac{1}{2^6}(A+4B)$ $v_5 = -\frac{1}{2^6}(3A+4B)$ $v_6 = -\frac{1}{2^6}(5A+4B)$ $v_7 = -\frac{1}{2^6}(7A+4B)$

Таблица 1. Выражение спектральных коэффициентов полиномом

В общем следующим образом: (таблица2)

Группы	Спектральный коэффициент Хаара	Функция Хаара - спектральный коэффициент
--------	--------------------------------	--

		вейвлет-выражения
m -группа $m=1,2,\dots$ j - m - порядок групповых коэффициентов $(j=0,1,2,\dots)$	$h_{mj} = 2^{\frac{j}{2}} \left(-2^{-(m+1)} B - (j - 2^{-1}) 2^{(1-2m)} A \right),$ здесь $2^{j/2}$ - весовой коэффициент	$v_{mj} = -2^{-(m+1)} B - 2^{(1-2m)} (j - 2^{-1}) A$

Таблица 2. Выражение спектральных коэффициентов в общем виде

При наличии спектрального коэффициента с помощью обратных восстановлении функции осуществляется по следующим формулам (таблица 3):

Спектральный коэффициент Хаара	Функция Хаара - спектральный коэффициент вейвлет-выражения
$A = 2^{1/2} \cdot 2^{2m-1} (h_{m0} - h_{m1})$	$A = 2^{2m-1} (v_{m0} - v_{m1})$
$B = 2^{1/2} \cdot 2^{2m-2} (h_{m1} - (2m-1)h_{m0})$	$B = 2^{2m-2} (v_{m1} - (2m-1)v_{m0})$
$C = h_0 + 2^{1/2} \cdot \frac{2^{2m-3}}{3} (h_{m1} + (6m-7)h_{m0})$	$C = v_0 + \frac{2^{2m-3}}{3} (v_{m1} + (6m-7)v_{m0})$

Таблица 3. Выражение полиномиальных коэффициентов со спектральными коэффициентами

В качестве примера, рассмотрим функцию $f(x) = \ln(x+1)$ в алгебраический полином степени $k = 2$ для $N=8$ в интервале $[0, 1]$ (таблице 2).

Кроме того, максимальная относительная погрешность $\Delta_{\max} = 0,04\%$, для преобразованной функции $f(x) = \ln(x+1)$ в алгебраический полином степени $k = 3$ для $N=8$ в интервале $[0, 1]$ с помощи выражений в 1-таблице.

№	x	$f(x)$	v_s	A_k	$F(x)$	Максимальная относительная погрешность Δ_{\max} (%)
1	0	0	0,34232	$A_0 = -0,25002$	0,00473	0,54
2	0,125	0,1178	-0,17747	$A_1 = 0,9279$	0,11681	
3	0,25	0,2231	-0,10595	$A_2 = 0,004731$	0,22108	
4	0,375	0,3185	-0,07431		0,31753	
5	0,5	0,4055	-0,05889		0,40618	
6	0,625	0,4855	-0,04765		0,487	
7	0,75	0,5596	-0,04002		0,56002	
8	0,875	0,6286	-0,03449		0,62522	

Таблица 4. Значение $f(x) = \ln(x+1)$ функции

Базовая матрица Вейвлет-Хаара показывает из таблицы 1 и (4), что при использовании быстрого метода, операция умножения может быть выражена путем замены сдвига чисел в регистрах на (2^n) . Чтобы увеличить скорость работы, группировка

спектральных коэффициентов и систематизация внутри группы уменьшили ссылку на память и был определен закон вычитания коэффициентов друг из друга.

Заключение (Conclusion)

Как видно, когда функция Хаара использует вейвлет-выражение, можно заменить операцию умножения на операцию сдвига чисел в соседнюю ячейку. Наличие двойной пропорциональности между групповыми и классовыми коэффициентами в задачах генерации полиномиальных сигналов упрощает аппаратную реализацию процесса умножения. Соответственно, использование второго преобразования в выражении многомерных функций спектральными коэффициентами имеет преимущество в экономии времени при небольшом количестве операций. Приведенные выше выражения удобно использовать для стационарных сигналов, разбитых на части. Использование этих методов приводит к эффективному решению таких задач, фильтрация, интерполяция и сжатие сигналов, хранение данных и дистанционная передача.

Систематизация спектральных коэффициентов по весу позволяет следующие:

- Уменьшить количество спектральных коэффициентов, требуемых для обработки, генерируя все пределы одной группы, тактически сдвигая большой коэффициент на вес;
- Упрощение аппаратной реализации генераторов полиномиальных сигналов с использованием только комбинационных схем;
- Упрощение анализа структур полиномиальной аппроксимации в результате использования группы коэффициентов в отдельного функционально независимого элемента.

Метод представления сигналов алгебраическими полиномами предъявляет строгие требования к скорости обработки и предназначен для систем цифровой обработки сигналов, использующих мини ЭВМ и микропроцессоры в качестве вычислительных методов. Применение этих методов в области медицинских сигналов, сигналов с вибростендов и сейсмических сигналов дает хорошие результаты.

Список литературы (References):

1. Akbarov, D., Abdulkadirov, A. & Umarov S. (2022). Research of general mathematical characteristics of logical operations and table replacements in cryptographic transformations. AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2432(1).
2. Akbarov, D. E. et al. (2021). Research on General Mathematical Characteristics of Boolean Functions' Models and their Logical Operations and Table Replacement in Cryptographic Transformations. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*. 2(11), 36-43.
3. Akbarov, D. E. & Umarov Sh. A. (2020). Applying Logical Operations and table replacements in modeling basic transformations of Symmetric block encryption algorithms. *International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development*, 10(3), 15041-15046.
4. Akbarov D. E. & Umarov Sh. A. (2020). An Electronic Digital Signature Algorithm Based on a Composition of Computational Difficulties: Discrete Logarithm, Factorization, and Addition of Points of an Elliptic Curve. *Common Information about the Journal A&SE*, 10(10).
5. Akbarov D. E. & Umarov Sh. A. (2018). Выбор эллиптической кривой и базовой точки при разработке алгоритма сложения её точек с рациональными координатами на конечном поле. *Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування*, 55 (1), 104-108.
6. Umarov, Sh A. (2019). Use of Chebyshev polynomials in digital processing of signals. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(2).

7. Umarov, Sh. A. (2022) Research on General Mathematical Characteristics of Boolean Functions' Models and Their Logical Operations and Table Replacement in Cryptographic Transformations. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(10), 126-133.
8. Умаров, Ш. А. (2021). Сигналларни хаара ва вейвлет-хаара спектрал коэффициентлари орқали даражали кўпхадлар кўринишида ифодалаш. *Журнал математики и информатики*, 1(2).
9. Umarov, Sh. A. & Akbarov, D. E. (2016). Working out the new algorithm enciphered the data with a symmetric key. *Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies*, 9(2), 214.
10. Акбаров, Д. Е. и др. (2021). Исследование вопросов необходимых условий идеально стойких алгоритмов шифрования. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 2(11), 65-70.
11. Акбаров, Д. Е. и др. (2021). Исследования вопросов критериев криптостойкости алгоритмов непрерывного шифрования. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*. 2(11), 25-35.
12. Акбаров, Д. Е. & Умаров, Ш. А. (2020). Алгоритм электронной цифровой подписи на основе композиции вычислительных сложностей: дискретного логарифмирования, разложения на простые множители и сложения точек эллиптической кривой. *Автоматика и программная инженерия*, 2(32), 29-33.
13. Гуртуева, И. А. & Бжихатлов, К. Ч. (2022). Аналитический обзор и классификация методов выделения признаков акустического сигнала в речевых системах. *Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН*. 1, 41-58.
14. Рахмонов, З. Р. & Умарова, М. И. (2022). Электрон портфолиони яратиш масалалари. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Sp.Iss.2), 110-116.
15. Сайфуллин, Р. Т. & Бочкарев, А. В. (2019). Вычисление непрерывного вейвлет-преобразования сигналов в базисе функций Чебышева-Эрмита. *Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: технические науки*, 2(62), 113-124.
16. Смоленцев, Н. (2022). Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB, *Litres*.
17. Сюзев, В. В. (2011). Спектральный анализ в базисах функций Хаара. *Вестник Московского государственного технического университета им. НЭ Баумана. Серия «Приборостроение»*, 2, 48-67.
18. Умаров, Ш. А. & Акбаров, Д. Е. (2016). Разработка нового алгоритма шифрования данных с симметричным ключом. *Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии*, 9(2), 214-224.
19. Умаров, Ш. А. & Умарова, М. И. (2021). Понятие о древовидных структуры данных. *Интернаука*, 5-1, 9-12.
20. Шишкин, А. Б. & Саранчук, Ю. С. (2022). Коэффициенты симметричного разложения полинома